

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нова українська школа висуває нові вимоги до нового вчителя. Освітньою реформою передбачено низку стимулів для особистого і професійного зростання сучасних педагогів, щоб залучити до професії найкращих. Слід зазначити, що важливу роль у формуванні психологічно-зрілої, духовної особистості відіграє особистість педагога, адже предметом його професійної діяльності є, передусім, особистість учня. В контексті концепції Нової української школи, яка спрямована на розвиток особистості учня, з'являються й нові професійні завдання у сучасного вчителя. Педагог, перш за все, має бути носієм духовно-моральних цінностей, які актуалізуються у відповідних рисах його особистості. Отже, саме через вчителя відбувається побудова нової школи й нового ставлення до дітей. Екс-міністр освіти та науки України Л. Гриневич зауважує: *«Нова українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний вчитель і фахівець, який вирішить багато питань щодо: якості викладання, обсягу домашніх завдань, комунікації з дітьми та адміністрацією школи. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет і якісно його викладає»* (Гриневич Л.).

Саме сформована фахова ідентичність є суттєвим чинником попередження особистісних і професійних криз, пов'язаних зі специфікою соціально-економічних змін у суспільстві, набуттям гідного статусу. За нашими дослідженнями (Прокопенко О., 2019) виявлено недостатній рівень розвитку професійної ідентичності значної частини вчителів: лише близько половини досліджуваних учителів характеризуються високим рівнем професійної ідентичності, третина – середнім, а п'ята частина – низьким. Також, визначено особливості професійної ідентичності вчителів загальної середньої освіти, залежно від гендерно-вікових (статі, віку) та організаційно професійних чинників (типу закладу освіти).

Професійна ідентичність розуміється як усвідомлення індивідом своєї тотожності із професійною спільністю, психологічної значущості членства в ній, професійні почуття, професійна компетентність, самостійність та самоефективність, переживання своєї професійної цілісності та визначеності (Иванова Н., 2008). Професійна ідентифікація людини відбувається завдяки співвідношенню інтеріоризованих моделей професії з Я-концепцією. Це компонент структури особистості, основу якого становлять уявлення про себе та своє місце у професійному середовищі, суб'єктивне ставлення до професійного середовища. Він сприяє досягненню внутрішньої узгодженості індивіда, визначає інтенсифікацію досвіду, виступає джерелом очікувань.

Як відомо, К. Роджерс у структурі особистості найголовнішим вважав «Я-концепцію», яка утворюється внаслідок взаємодії суб'єкта із зовнішнім (насамперед соціальним) середовищем. Згідно його концепції, особистість має реалізувати власне «Я», збагачуючи накопичений досвід і створюючи індивідуальну унікальність (Роджерс К., 1997). Відчуття «Я» знаходиться в серцевині нашого буття, несвідомо та автоматично впливає на кожную нашу думку, дія і відчуття. Пізнання образу власного «Я» – ключ не тільки до становлення власної особистості, а й до успішної діяльності, що визначає межі власних можливостей. На думку М. Боришевського, *«Я-концепція виступає своєрідним еталоном, згідно якого індивід фіксує процес свого особистісного розвитку як зростання у різних аспектах життєдіяльності: взаєминах з іншими (передусім «значущими іншими»), професійній діяльності, прецизійованні (уточненні), бачення себе в системі провідних життєсенсових (або смисложиттєвих) цінностей»* (Боришевський М., 2010, С. 8).

Відповідно «Я-концепцію» ми розглядаємо як універсальне відображення індивідом своїх особливостей, властивостей, здатностей, бачення свого місця й призначення серед інших людей, проєкції життєвих цілей на конструювання життєвого шляху тощо. Умовою педагогічної діяльності особистості є розвиток її «Я-концепції». Перспективи дослідження вбачаємо в розробленні та апробації програми

розвитку «Я-концепції» фахівців, що сприятиме їхньому професійному становленню.

Рязанова К. В., Панченко Т. С.

ОСОБИСТІСНА ЗРІЛОСТЬ У НАУКОВІЙ ТА БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ

Проблема особистісної зрілості є однією з найактуальніших проблем гуманітарних наук, зокрема психології. Це зумовлено, перш за все тим, що особистісна зрілість є чинником успішної реалізації суб'єктності людини. Вона є умовою не лише успішної адаптації до існуючих умов життя, а й самореалізації в мінливому оточуючому середовищі. З іншого боку, для глибшого розуміння процесу набуття людиною особистої зрілості необхідно досліджувати фактори, умови, що сприяють її формуванню.

На сучасному етапі проблема особистісної зрілості набуває поширення у психологічних дослідженнях розвитку та життєвого шляху особистості, акмеологічних розробках. Разом з тим, ми не знаходимо єдиної сталої концепції щодо цього феномену, що свідчить про недостатнє вивчення всіх аспектів проблеми особистісної зрілості. Крім того, змістовна наповненість, сутність розглядуваного феномену багато в чому залежить від соціокультурних та історичних умов формування особистості. Ці ж умови впливають і на зміст концепцій особистісної зрілості. Таким чином, вивчення особистісної зрілості є актуальним завдяки тому, що кожна новонароджена людина проходить свій особистий шлях набуття особистісної зрілості, а також змінюються соціокультурні та історичні умови, що вносить зміни до трактування феномену особистісної зрілості.

У більшості досліджень розкриття сутності феномену особистісної зрілості пов'язане з переліком рис особистості, які утворюють сталий особистісний комплекс, є базовими і виявляються в процесі життєдіяльності. Така традиція бере початок від Г. Олпорта (1961), який одним з перших виділив